

**O‘ZBEK VA QORAQALPOQ SHE‘RIYATIDA SHAKL VA MAZMUN
UYG‘UNLIGI**

Karimboyeva Mohira

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Rezyume: *O‘zbek va qoraqalpoq she‘riyatidagi tipologik o‘xshashliklar. Bu jihatlar qator ijodkorlar she‘rlarining qiyosiy tahlilida ko‘rinadi.*

Kalit sozlar: *she‘r, ohagdashlik, pafos, dard, kechinma, tuyg‘u*

Badiiy adabiyotda milliylik deganda, aksariyat adabiyotshunoslar buni urf-odatda, milliy libosda, faoliyatda, sa‘y-harakatda, nutqda ko‘rishadi va shu holatlarda o‘z mujassamini topadi, deb bilishadi. To‘g‘ri, bu holatlar milliylikni belgilaydigan omillar hisoblanadi. Lekin mazkur vosita va omillar o‘zida milliylikni to‘liq ifodlaydi, deb bo‘lmaydi. Chunki bular milliylikning zohiriy ko‘rinishlaridir. Ma‘lumki, zohiriylik bu shakl. Shakl esa hech qachon masala mohiyatini belgilamaydi. U belgilashga xizmat qiladigan vositadir.

Milliylik birinchi navbatda, ruhiyatda o‘z mujassamini topadi. Milliylikni belgilaydigan boshqa xususiyatlarning barchasi unga bog‘liq, undan kelib chiqadi. Ruhiyat esa insonning tabiatini va o‘zligini belgilaydigan ilohiy kuch, ma‘naviy oziqdir. Ruhiyati kuchli odam to‘g‘ri yo‘g‘dan toymaydi, e‘tiqodidan voz kechmaydi. Ko‘p manbalarda qayd qilingan, ta‘kidlangan millatga xos bo‘lgan xususiyatlar, ya‘ni, jamoa bo‘lib yashash ruhining ustunligi; ota-ona, mahalla-ko‘y; umuman, jamoatga yuksak hurmat-e‘tiborning kuchliligi; ona tiliga muhabbat; kattaga hurmat va kichikka izzat; ayol zotiga ehtirom; sabr-bardosh va mehnatsevarlik; halollik, mehr-oqibat kabilardir. Bu xususiyatlarning barchasi milliy ruhiyatning mahsulidir. Chunki, mazkur fazilatlar insonning jismidan emas, tuyg‘usidan kelib chiqadi. Bugungi kun adabiyotining qahramoni mana shu xususiyatga ega.

Dunyodagi barcha xalqlar she‘riyatida rang-barang ijodiy-uslubiy izlanishlar yuz berishida jahon adabiyoti an‘analari, adabiy-madaniy aloqalarning ta‘siri katta. Natijada qardosh xalqlar she‘riyatida janrlar salmog‘i ortib, badiiy strukturasi, ifoda uslubi, mazmun mundariyasi, obrazlar tarkibi boyib, lirik qahramon ruhiyatini ochishga e‘tibor kuchayayotgani kuzatiladi. Bunday poetik o‘zgarishlarga daxldor she‘riy qonuniyatlarni, stilizatsiya va badiiy sintez xususiyatlarini aniqlash qardosh xalqlar lirikasining o‘zaro adabiy ta‘sirga asoslangan badiiy takomil belgilarini dalillashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon adabiyotshunosligida yaratilayotgan asarlarning mavzu yo‘nalishi, badiiy-kompozitsion, lingvopoetik xususiyatlarini bevosita ijodkor dunyoqarashi,

uslubiy mahorati bilan bog‘lab o‘rganishga, bunda G‘arbu Sharq folklori, mumtoz va zamonaviy adabiyot an‘analarining sintezlashtirilishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yangicha pafos bilan badiiy shakl, mavzu, motiv, obraz tanlashda ergashgani, natijada millat she‘riyatida shakliy-uslubiy izlanishlarning o‘ziga xos ko‘rinishlarda yangilangan namoyon bo‘ladi. She‘riyatdagi an‘analar tipologiyasini, spetsifikasini, shakliy-uslubiy izlanishlari yangilanishlarda yaqinliklar borligini, bunda adabiy ta‘sirning o‘rni hamda rolini, milliy mentalitetning saqlanishini adabiy jarayon sifatida tizimli tahlil orqali asoslash adabiyotshunosligimiz nazariy-amaliy rivojiga xizmat qiladi.

Boshqa xalqlardagi kabi o‘zbek va qoraqalpoq she‘riyati ham XX asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy talato‘plar, milliy madaniyatning istibdodchilar tomonidan ayovsiz toptalishi, millat qadriyatlarining, or-nomusining oyoq osti qilinishi, insonlar o‘rtasidagi mehr-oqibat rishtalariga darz etkazishi voqealarini ochiq-oshkora ayta olmagan ijodkorlar o‘ziga yangi-yangi ifoda shakllarini tanlab, amalda sinovdan o‘tgach, an‘anaga aylantirishga harakat qilishi tufayli shakllandi. Natijada bunday badiiy izlanishlar va urinishlar muayyan poetik jarayon tusini oldi.

Ma‘lumki, XX asrdagi qattol mustabid tuzum milliy shoirlarni bir xil qoliplar iskanjasida muqim ushlashga intildi. Ular dunyoga shu qolip orqaligina nigoh, razm solishdi. Qatag‘on qo‘rquvi ijodkorlar fikrini jilovlab qo‘ydi. Fikr va so‘z erkinligi bo‘g‘ildi. Natijada adabiyot badiiy jihatdan ma‘lum darajada qashshoqlashdi. Bir xil kayfiyat, bir xil shakl va mavzu shoirlarni yangi metaforalar yaratishdan mosuvo qildi. Eng yomoni, buning oqibatida millat shoirlari uzoq vaqt jahon adabiyoti ustuvor tamoyillaridan kam bahramand bo‘lishdi.

O‘zbek va qoraqalpoq she‘riyati borasidagi tipologik o‘xshashliklarni quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin:

1. Davr she‘riyatidagi yangilanishlar o‘tgan azim an‘analardan o‘tganligi:

O‘tgan asr so‘nggi yillarida bebaho ijodiy samara manbai hisoblangan xalqona ohanglarga kuchliroq rag‘bat ko‘rsatdi. Xalqona ruh va falsafiy teranlik mutanosibligi bu davrda yangi poetik darajaga yuksaldi. O‘zbekiston Qahramoni, shoir Abdulla Oripovning “Haj daftari” turkumidagi “Ona”, “Ro‘za” she‘rlari shular jumlasidandir. Shoir “Ona” nomli she‘rida:

Qavmimni ranjitib qo‘ymayin, ammo

Tobut yasab kelgan er zoti doim.

Onalar bag‘riga faqat beshik jo,

Hayotbaxsh allalar aytgan, muloyim.

Beshik – tug‘ilish, ya‘ni hayotning ibtidosi ramzi. Tobut esa o‘limni, ya‘ni umr intihosini ifoda etadi. Ramziy ma‘noda, ular ikki eshikka mengzaydi: biridan hayot ostonasiga kiriladi, ikkinchisidan chiqib ketiladi. She‘rda inson hayoti ana shu ikki

eshik – beshik va tobut oralig‘ida kechishi falsafiy talqin etilgan. Bu ikki ramziy obraz hosil qilgan tazod she‘rning mazmunan teran, badiiy jihatdan mukammal bo‘lishini ta‘minlagan. “Beshik” va “hayotbaxsh alla” tanosubi ham she‘rning ta‘sir kuchini oshirgan. O‘zbek onalari tug‘ilgan go‘dakni beshikka belab, allalar aytishi qadim-qadimdan odat bo‘lib keladi. Alla – xalqimizning eng qadimiy qo‘shiqalaridan bo‘lib, asosan beshikdagi bolaga aytilgan. Demak, “beshik” va “alla” egizak tushunchalardir. Onalar alla orqali Allohdan farzandining umri uzoq bo‘lishini, komil inson bo‘lib ulg‘ayishini so‘rab niyat qilishadi. Ana shu ezgu tushunchalar she‘rda milliy ruh va teran falsafa uyg‘unlashuvini ta‘minlagan.

“Ro‘za” she‘ri ham o‘zbek ruhiyatini, xalqimizning toza tabiatini ifodalagani bilan alohida ajralib turadi. Musulmon ahli uchun Ramazon hayiti nechog‘liq ulug‘ bayram hisoblansa, qadimiy milliy bayram hisoblangan Navro‘z xalqimiz uchun shunchalik qutlug‘ ayyomdir. She‘rda ana shu ikki muborak bayram ruhi o‘ziga xos poetik tasvir vositalari orqali betakror talqin etilgan:

*Ramazon oyida, hayit chog‘ida,
Sumalak pishirdi ahli musulmon.
Unni qovurdilar ahli musulmon,
Halim tayyorladi kimda bor imkon.*

*Bahor keldi, mana, qishdan chiqoldik,
Bergan rizq-ro‘ziga, ne‘matga sharaf.
Tog‘dayin zahmatni axir yiqoldik,
Tabiatga sharaf, himmatga sharaf.*

Sumalak va halim shunchaki ovqat emas. Bu ikki taomni bir-ikki kishi emas, odatda, ko‘pchilik pishiradi. “Ahli musulmon”ni birlashtiradigan, boshini qovushtiradigan, ahillik va birdamlik ramziga aylangan ne‘matlardir ular. O‘zbek xarakteri, millat ruhiyati shunday: har bir ne‘matga shukr aytadi. Qishdan chiqib, bahorga yetgani uchun ham, rizq-ro‘zini butun qilgani uchun ham, tog‘dayin zahmatni yenga bilgani uchun ham shukr izhor etilayotgani she‘rda milliy ruhiyat o‘ziga xos badiiy talqin etilgani isbotidir.

2. O‘zbek va qoraqalpoq lirikasida yuzaga kelgan tipologik o‘xshashliklar ikki xalq dil rishtalarining naqadar yaqinligi, azal-azaldan qavmu qarindoshchilik an‘analarining mustahkamligi. Navro‘z Japaqov (1914-1975) “Qoraqalpoq o‘zbek birga tug‘ishgan” she‘rida bu ikkala xalqning azaldan qon-qarindosh ekani, tug‘ishgan birodarligi, yaxshi-yomon kunda hamnafasligi, shodlik va qayg‘uni birga tortib kelayotgani, biri kelmasa, ikkinchisi to‘yni boshlamasligini bildiradi:

*Qaraqalpaq, o‘zbek birge tuwisqan,
Ayyemnen agayin barip-kelissen.*

*Dushpan kelse birge qarsı turısqan,
Shadlıqtı qayǵını birge bólisken.*

Shoir shularni hisobga olib, qoraqalpaq va o‘zbek xalqini qoshu ko‘zga, bir onadan tug‘ilgan farzandlarga mengzaydi. Bu birodarlik ularning she‘riy an‘analarda ham kuzatilishiga e‘tiborni tortib, fikrini yana quyidagicha davom ettiradi:

*Berdaq Nawayını ustaz deb bildi,
Onnan órnek aldı ómir jolında.
Ġafurda Abbazdı dál sonday kórdi,
Úlgi etip shayırlardıń aldında.
Ustaz-shákirt bolıp ósip kelemiz,
Teń ata-balalı jetelep tep-teń.¹*

3. *Mazmun va shakl, usul aloqadorligida hissiy, poetik tafakkur qirralarining xamohangligi, dunyo she‘riyatidan yaxshi xabardorligi, tuyg‘ularni tasvirlashda turkiy xalqlar dunyoqarashidan kelib chiqib yondashganligi.* Bu jihatdan Rauf Parfining quyidagi misralariga diqqat qaratish mumkin:

*Mening otam Odam, momom Havodir,
Mening Turkistonim yorilgan erim.
Mening farog‘atim ulug‘ jafodir,
Mening etim bolam – sevgili she‘rim.*

Bu misralarda tuyg‘ularni tasvirlashda turkiy xalqlar dunyoqarashidan mustahkam o‘rin egallagan Odam Ato hamda Momo Havvo haqidagi afsonalarga yondashilayotgan bo‘lsa, navbatdagi satrlarda “Alpomish” dostonidan olingan satrlar ijodkorga ruhiy ilhom baxsh etmoqda:

*Alpamısı at sabıltıp kelgende,
Gúlparshın qız Bayshubardı kórgende,
«Tórt tuyaqın aq siyneme basilǵay»,
Jan ishinde Watanı tur sol waqt,
«Toósan attan ozıp kelseń» degende.*

Bu misralarda tuyg‘ularni tasvirlashda turkiy xalqlar dunyoqarashidan mustahkam o‘rin egallagan “Alpomish” dostonidan olingan satrlarga yondashilmoqda.

4. *G‘oya, fikr mantiqiy taraqqiyotida ajdodlar boshlab bergan an‘analarni izchil davom ettirish malakasining qulay zamin yaratilganligi bilan belgilanadi.* Masalan, o‘zbek shoirlari kabi qoraqalpoq ijodkorlari ham ko‘pincha chin sevgini talqin qilishda muhabbat bobida yaratilgan “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin”

¹XX əsir qaraqalpaq poeziyası antologiyası. I tom. – Noqus: Bilibim, 2018. – B.66.

singari g'oya, fikr mantiqiy taraqqiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan dostonlarga, ulardagi an'anaviy obraz va motivlarga tayanishgan.

O'zbek va qoraqalpoq she'riyatida J.Izbaskanov bilan B.Ro'zimuhammad, U.Hamdani bilan B.Genjemurodov adabiy talqinlarida ham shakliy-uslubiy hamohanglikni kuzatish mumkin. Jumladan, U.Hamdanning "Seni kutdim", B.Genjemurodovning "Ukuzdaryo bitiklari" to'plamlarida tuyg'ularning samimiy, falsafiy mushohadaga moyilligi, estetik jihatdan o'ziga xos qirralarga ega ekanligi ulardagi tuyg'u va fikrlar ifodasini tushunishni osonlashtiradi. Xususan, bu ikkala shoir nazmiy bo'stonidagi modern she'rlar olam va odam haqidagi teran fikrlarni tushunish uchun muayyan falsafiy mushohada yuritishni talab etadi.

Darvoqe, erkinligiga obyektiv sharoit yaratildi. Adabiyot ijodkorning ko'ngil ishiga aylandi va aylanmoqda. Bugun badiiy ijod bilan shug'ullanayotganlar shaxs sifatida ham, ijodkor sifatida ham tamomila o'ziga xos, xilma-xil kishilardir.

Milliy adabiyot millat vakillarining mehnatinigina emas, balki ularning shaxsiyatiga daxldor jihatlari: ruhiyati, hissiyoti, ko'nglini tasvirlashga kirishdi. Bu adabiyot uchun insonning o'zi asosiy qadriyatga aylana boshladi. Shu tariqa, milliy adabiyotning qahramonlari jug'rofiyasi kengaydi, miqyosi ko'lam kasb etdi. Odam biror ijtimoiy qatlamning vakili tarzida emas, murakkab va anglash mushkul bo'lgan inson sifatida badiiy tadqiq etiladigan bo'ldi.

She'riyat – davr dardlarini o'zining rango-rang misralarida jamuljam eta oluvchi mo'jizalar olami. Hayotimizdagi har qanday o'zgarishlar she'riyatda o'z aksini topmasdan qolmaydi. Binobarin, she'riyatdagi har bir mavzu davr talabi va hayotiy zarurat tufayli tug'ilib, asta-sekin an'anaga aylanadi.

Adabiyotlar

1. Adabiy turlar janrlari. Uch jildlik. 2-jild. - Toshkent. Fan. 1992.
2. XX asir qoraqalpoq poeziyasi antologiyasi. 1-tom. - Nokis. Bilim, 2018.
3. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. - Toshkent. Sharq NMAK, 2004.
4. Haqqul I. She'riyat-dard va umid demak. Buxoro mavjlari. - 2008.